

ЎҚУВЧИЛАРДА МЕХНАТ ТАРБИЯСИ ОРҚАЛИ ИЖТИМОЙ РИВОЖЛАНИШЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ

Шермухамедов Р.¹, Эсоналиева С.², Собирова К.³

¹ ЧДПУ профессори, ^{2,3} ЧДПУ талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17448704>

Аннотация. Ўқувчиларда меҳнат тарбиясини таъминлашнинг замонавий усули уларда меҳнат кўникмасини шакллантириш, меҳнат моҳиятини англаш, меҳнатга онгли муносабат, муайян ижтимоий-фойдали меҳнат ҳаракати ёки касбий кўникма ва малакаларини шакллантиришга йўналтирилган педагогик фаолият жараёни ҳисобланади. Мазкур жараёни олиб борилишида ижтимоий тарбиянинг зарур таркибий қисмлари қўлланилади. Энг асосийси меҳнат тарбияси орқали ижтимоий ривожланишни таъминлаш жараёнида ва унинг натижасида қаноатланиш вужудга келади.

Калим сўзлар: Меҳнат тарбияси, ижтимоий тарбия, касбий кўникма, фаолият, қобилият

Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисидаги қонуни ва кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да белгиланганидек замон талабини амалга ошириш таълим сифатини юксалтириш мақсади давлатимизнинг асосий вазифалардан биридир. Шу сингари юртимизда 2017-2021 йилларга белгиланган ҳаракатлар стратегияси давлат дастурида тўртинчи бандини бажариш асосий вазифаларимиздан бири ҳисобланади.

Қуйидаги вазифаларни олиб қарасак унда ўқувчиларни ҳар томонлама юксак қобилиятли қилиб тарбиялаш, унда меҳнат тарбиясининг ўрни ва роли алоҳида аҳамиятга эгадир. Мазкур тарбияни олиб бориш оила, маҳалла ва таълим муассасалари зиммасидаги асосий вазифалардан ҳисобланади. Меҳнат тарбиясини шакллантиришни ўқувчиларда олиб қарайдиган бўлсак, таълим муассасаларида айнан ўқитувчи томонидан уларни меҳнатсеварликка ўргатиш билан амалга ошади. Ўқувчилар томонидан бажарилаётган меҳнат машғулоти ҳар томонлама етарли тарзда ташкил этиш ўқитувчининг методикасига боғлиқдир. Методика ва педагогик технологияларни меҳнат дарсларида қўллаш ўқувчини фанга қизиқтиришга олиб келади. Ҳар бир фаолият сингари меҳнат фаолияти ҳам ўз ўрнида ташкил қилинган қизиқарли меҳнат машғулоти билан амалга ошади. Меҳнатни ташкил этиш мақсади қуйидагиларга асосланади;

1. Ташкил қилинаётган меҳнат машғулоти ўқувчилар ёшига мос тарзда ишлаб чиқиши;
2. Меҳнат машғулоти олиб борилишида ҳавфсизлик қоидаларига амал қилиш;
3. Машғулоти учун етарли асбоб ускуналарни таъминлаш;
4. Машғулоти давомида метод ва усулларни қўллаш тартиби;
5. Машғулоти учун зарур йўриқнома мавжудлиги;
6. Яққа ва жамоа фаолияти тартиби;
7. Меҳнат тарбиясида рағбатлантириш ва чора-тадбирни амалга ошириш;
8. Меҳнат тарбиясида намунали иш;

9. Мехнат машғулотларида осондан мураккабга ўтиш ва шу кабилардир.

Яна шуни алохида таъкидлаб ўтишнинг ўрни жоиз, ўқувчиларга мехнатнинг моҳиятини чуқур англашиш, уларда мехнатга онгли муносабат, шунингдек, муайян ижтимоий-фойдали ҳаракат ёки касбий кўникма ва малакаларини шакллантиришга йўналтирилган педагогик фаолият жараёни ҳисобланиб, ижтимоий тарбиянинг зарур таркибий қисмларидан бири ҳисобланади. Энг асосийси мехнат тарбиясини шундай ташкил этиш керакки, инсон мехнат жараёни ва унинг натижасидан қаноатланишини таркиб топтиришга кўмаклашсин. Мехнат тарбиясининг пировард мақсади шахс характерининг асосий хислати сифатида унинг мехнатга бўлган эҳтиёжини шакллантиришдир. Ўқувчиларнинг ижтимоий ривожланишини таъминлашда мехнат тарбияси муҳим шартлардан бири бўлиб ҳисобланади. Унинг амалга оширилиши давлат томонидан олиб борилаётган ижтимоий ва иқтисодий сиёсат мазмуни билан белгиланади.

Ўзбекистонда, бозор иқтисодиёти муносабатларини шакллантиришнинг асосий тамойиллари жамиятда амалга оширилаётган ижтимоий ислохотларнинг асоси саналади. Ҳозирги даврда техника ва технологиялар ривожланишини юксак босқичга кўтариш учун ишлаб чиқаришни кенг кўламда компьютерлаштириш, истеъмол маҳсулотларини жаҳон стандартлари даражасида ишлаб чиқишни йўлга қўйиш талаб этилмоқда. Буларнинг барчаси юксак интеллектуал ва жисмоний камолотга эга бўлиш, ишлаб чиқариш жараёнларининг илмий-техникавий ва иқтисодий асосларидан тўлақонли хабардор бўлиш, мехнатга онгли, ижодий муносабатда бўладиган ёшларни тарбиялашни тақоззо этади. Бу эса, ўз навбатида, таълим муассасаларида мехнат таълими ва тарбиясини ташкил этишга нисбатан улкан талабларни кўяди. Мехнат тарбиясининг мақсади ўқувчиларда мехнатга онгли муносабатни шакллантиришдир. Мазкур мақсадга эришиш йўлида қуйидаги вазифаларни ижобий ҳал этиш мақсадга мувофиқ:

—ёш авлодда мехнат қилиш истагини қарор топтириш ва уларни замонавий ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида фаолият юритишга тайёрлаш;

—ўқувчиларда умумжамиат манфаати йўлида мехнат қилиш эҳтиёжини ҳосил қилиш;

—Ўқувчиларни мехнат қилиш орқали ақлий қобилиятларини ривожлантириш;

—ўқувчиларнинг мавжуд билимларини узлуксиз равишда такомиллаштириб боришлари учун зарур шарт-шароитни яратиш;

— ўқувчиларда мехнат кўникма ва малакаларини таркиб топтириш;

—ўқувчилар фаолиятида юқори маданият, мақсадга интилиш, ташкилотчилик, мехнат интизومي, тadbиркорлик, тежамкорлик, ишни сифатли бажариш, моддий бойликларга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш, ҳаётий фаолият йўналишини белгилаш малакаларини шакллантириш;

— ўқувчиларда давлат иқтисодий-сиёсати мазмунига таянган ҳолда улар яшаб турган ҳудудлар ишлаб чиқариш хусусиятларига мувофиқ касбларни эгаллашга бўлган қизиқишларини ошириш;

— ўқувчиларни касбга йўллаш, уларни мехнат фаолиятининг барча турлари, шунингдек, улар яшаётган ҳудудда эҳтиёж мавжуд бўлган мутахассисликлар билан таништириш. Мазкур вазифалар тизимида ўқувчиларни мехнатга психологик ва амалий жиҳатдан тайёрлаш уларнинг қизиқиш ва қобилиятларини аниқлаш орқали амалга оширилади. Мехнат тарбияси ўқувчиларнинг ақлий, маънавий-ахлоқий жисмоний ва

эстетик тарбияси билан ўзаро боғлиқ ҳолда яхлит тизимда амалга оширилади. Мазкур тарбияни олиб боришда куйидагилар назарда тутилади;

1. Ўқувчилар меҳнат тарбиясида ақлий тарбия, уларни касбга тайёрлашнинг асоси саналади. Зеро, меҳнат — назарий ва амалий билимларни эгаллашга ёрдам беради, билим эса ўз навбатида шахсни меҳнатга тайёрлашни такомиллаштиради. Меҳнат тарбиясининг самарадорлиги ўқувчиларни меҳнат фаолиятига тайёрлаш жараёнида ҳар томонлама ривожланган шахсни тарбиялаш вазифаси билан белгиланади.

2. Меҳнат тарбияси эстетик тарбия билан мустаҳкам алоқа олиб боради. Меҳнат тарбияси мазмунига эстетик элементларни сингдириш асосида уни амалга ошириш ўқувчилар меҳнат тарбиясида катта аҳамият касб этади. Меҳнатда гўзаллик ва ўз меҳнатидан завқланиш унинг янада самарали кечишига ёрдам беради.

3. Миллий истиқлол мафқурасининг ижтимоий-иқтисодий асослари ҳақида фикр юритилар эканмиз: «Миллий истиқлол мафқураси ўз мазмунига кўра, ҳар бир фуқаронинг муносиб турмуш даражасини таъминлайдиган фаровон ҳаёт кечиришга чорлайди. Ҳар бир инсонни, у қайси шаклдаги мулкчилик асосида меҳнат фаолияти билан шуғулланмасин, шахсий манфаатларини жамият ва давлат манфаати билан ўзаро уйғунлаштириб яшашга ундайди.

Юқоридагиларга асосланиб, ўқувчиларга меҳнат тарбиясини ташкил этишда куйидаги мезон сифатида кўрсатиш мумкин:

- меҳнатнинг ижтимоий аҳамиятининг ўқувчилар томонидан тушунилиши;
- ўқувчиларнинг ихтиёрий равишда меҳнат қилишлари;
- ўқувчиларда меҳнат қилмай ҳаёт кечирувчиларга нисбатан нафрат уйғотиш;
- ўқувчиларда меҳнат ва меҳнат жамоасига ҳурмат туйғуларини барқарорлиги;
- ўқувчиларни меҳнат фаолиятида жавобгарликни ҳис этиш туйғусини тарбиялаш;
- ўқувчиларнинг меҳнатга онгли муносабатда бўлишларига эришиш;
- меҳнатда мустақил ижодкорликни қўллаб-қувватлаш;
- ўқувчиларда давлат ва халқ мулкани кўз қорачиғидай асраш туйғуларини шакллантириш;
- меҳнатда дўстлик ва ҳамкорликка эришиш;
- ўқувчиларнинг меҳнатининг гўзаллик манбайи сифатида тушунишларига эришиш ва бошқалар шу жумладандир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ш.М.Мирзиёев “Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир”. Ўзбекистон-2018 йил
2. Каримов И.А. Баркамолавлод — Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори.
3. Тошкент, Шарқ нашриёт-матбаа концерни, 1997.
4. Каримов И. А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт пировард
5. мақсадимиз. — Тошкент, Ўзбекистон, 2000.
6. Маҳкамов У. ўқувчиларнинг ахлоқий маданиятини шакллантириш
7. муаммолари. — Тошкент, Ўзбекистон, 1993.

8. Сайидахмедов П.С. Методы обучения школьников механизированному труду в хлопководстве. — Ташкент, Укитувчи, 1991, - 112
9. Проф. М.Х.Тохтаходжайеванинг умумий таҳрири остида “ПЕДАГОГИКА” Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти.-2010 йил